

Изучение Процесса Получения Основного Карбоната Цинка Из Отработанного Цинкового Поглотителя

Shahzod Tavashov

Каршинский инженерно-экономический институт
Доцент кафедры химической технологии

Аннотация:

Приведены результаты исследований по получению основного карбоната цинка из отработанного цинкового поглотителя. Для получения чистого соединения цинка из азотнокислотных растворов выщелачивания отработанного цинкового поглотителя ГИАП-10 использовали жидкую фазу, полученную при оптимальных режимах выщелачивания, содержащую 13,14% оксида цинка. При осаждении основного карбоната цинка из раствора нитрата цинка раствором карбоната аммония до pH = 8,8 и выше в жидкой фазе содержатся основной карбонат цинка, нитраты аммония, а степень осаждения составляет 99,95%. Твердая фаза состоит из 98,91-98,99% карбоната цинка в пересчете на сухое вещество. Увеличение продолжительности процесса осаждения с 10 мин. до 60 мин. повышает степень осаждения основного карбоната цинка до 99,95 % при температуре 70°C и pH = 8,2-8,8.

Ключевые слова: отработанные цинковые поглотитель, карбонат аммония, основной карбонат цинка, степень осаждения, pH, температура, время.

Введение.

Концепция развития Республики Узбекистан предусматривает подъем промышленности на качественно новый уровень, дальнейшую интенсификацию производства на базе глубокой переработки использованных сырьевых ресурсов, освоение выпуска новых видов продукции.

Одним из таких сырьевых ресурсов являются отработанный цинковый адсорбент, переработка которых позволит получать широкую гамму ликвидных, экспортоориентированных и импортозамещающих продуктов. К таким видам продукции относятся нитрат цинка, карбонат цинк, оксид цинк, цинковые белила, адсорбенты.

На предприятиях азотной промышленности Узбекистана из-за отсутствия переработки накопилось более 1000 тонн отработанных цинковых адсорбентов марки ГИАП-10.

Обзор литературы (Literature review)

Из литературного обзора в работе описаны по изучению гидрометаллургического способа осаждения оксида цинка, из указанного сульфатного цинкового раствора. Определены оптимальные технологические параметры трёх этапов гидрометаллургического способа осаждения оксида цинка из исследуемых растворов, обеспечивших получение товарного оксида цинка. На первом этапе осуществляются: нейтрализация очищенного от примесей раствора сульфата цинка раствором аммиака NH_4OH с получением сложной соли $\text{Zn}(\text{OH})_2 \cdot \text{ZnSO}_4$ при 40°C в течение 30 мин; фильтрация и промывка осадка водой в соотношении Ж:Т=7:1 и сушка осадка при температуре 150°C в течение 120 мин. На втором этапе проводят карбонизацию сухого осадка $\text{Zn}(\text{OH})_2 \cdot \text{ZnSO}_4$ раствором карбоната аммония $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$ с получением сложной соли $\text{Zn}(\text{OH})_2 \cdot \text{ZnCO}_3$ при 40°C в течение 30 мин. На 3-этапе термическим разложением высушенного осадка сложной соли $\text{Zn}(\text{OH})_2 \cdot \text{ZnCO}_3$ получают оксид цинка (ZnO) при 220°C в течение 20 мин. Разработанная технология позволила получить оксид цинка марки «чистый» из низкосортного цинкового концентрата.

В качестве неорганических осадителей используются гидроксиды щелочных металлов: натрия, калия, реже лития, и гидроксид аммония, а также используются карбонаты натрия и аммония. Однако точной корреляции между свойствами осадителя и физико-химическими свойствами полученных ZnO не установлено [1, с. 33-35].

Методы исследований (Research Methodology)

Для получения чистого соединения цинка из азотнокислотных растворов выщелачивания отработанного цинкового поглотителя ГИАП-10 использовали жидкую фазу, полученную при оптимальных режимах выщелачивания, содержащую 13,14% оксида цинка. Для этого использовали раствор углеаммонийной соли, содержащий карбонаты натрия, аммония и гидроксид аммония. При взаимодействии нитрата цинка с раствором углеаммонийной соли протекают реакции:

Сульфат цинка взаимодействует с образованием основного карбоната цинка и сульфата аммония по реакции:

Получение основного карбоната цинка из растворов выщелачивания проводили на лабораторной установке, приведенной на рис. 1.

Рис 1. Схема лабораторной установки.

1 –плитка; 2 – химический стакан; 3–делительная воронка; 4–перемешивающее устройство; 5 – штатив.

Для этого в подогретый раствор нитрата цинка при перемешивании вводили раствор углеаммонийной соли, определяя водородный показатель смеси, добиваясь полноты осаждения цинка. По окончании процесса осаждения, осадок основного карбоната цинка отделяли от маточного раствора. В маточном растворе определяли содержание ионов цинка.

Осадок – основной карбоната цинка отмывали от нитрат ионов дистиллированной водой. В отмытом и высушенном осадке определяли содержание основного карбоната цинка. Установлены оптимальные условия осаждения основного карбоната цинка (соотношения реагентов, температура процесса, pH среды, время осаждения).

Результаты и обсуждение (Analysis and results)

С целью выделения оксида цинка из этих растворов проведены исследования по осаждению основного карбоната цинка из этих растворов растворами углеаммонийных солей. Изучено влияние степени нейтрализации (pH) на степень осаждения основного карбоната цинка и солевой состав пульпы при температуре 65°C и продолжительности процесса 60 минут (табл. 1).

Таблица 1. Влияние (pH) на степень осаждение солевого состава пульпы жидкой фазы 23% раствором карбоната аммония

pH	Солевой состав пульпы, масс %					Степень осаждения, %	Соотношение
	ZnCO ₃	Zn(OH) ₂	Zn(NO ₃) ₂	NH ₄ NO ₃	HNO ₃		
4,7	1,603	1,270	11,605	2,444	2,984	29,19	1:0,87
5,7	1,708	1,353	9,291	3,383	1,446	35,43	1:1,13
6,9	2,669	2,113	3,825	7,482	–	67,55	1:1,60
7,6	2,991	2,369	1,715	9,856	–	83,88	1:1,88
8,2	2,948	2,335	–	12,763	–	99,61	1:2,47
8,5	2,786	2,207	–	13,085	–	99,82	1:2,68
8,8	2,646	2,096	–	13,354	–	99,95	1:2,88

Из таблицы видно, что с повышением pH с 4,7 до 8,8 степень осаждения основного карбоната цинка увеличивается с 29,19% до 99,95%. При этом при pH = 6,9 азотная кислота полностью

нейтрализуется с образованием нитрата аммония, нитрата цинка, которые, взаимодействуя с компонентами раствора углеаммонийных солей, образуют гидроксид и карбонат цинка. Это приводит к снижению содержания нитрата цинка с 11,605% при pH = 4,7 до полного осаждения при pH = 8,2.

Снижение содержания нитрата цинка в растворе приводит к повышению карбоната и гидроксида цинка в пульпе с 1,603% до 2,646% и с 1,270% до 2,096%, соответственно. Образование дополнительного количества карбоната и гидроксида цинка обусловлено их образованием из нитрата цинка.

В табл. 2 приведены составы жидкой фазы после отделения выпавших осадков.

Таблица 2. Влияние (pH) на осаждения солевой состав фильтрата жидкой фазы 23% раствором карбоната аммония

pH	Солевой состав фильтрата, масс %			
	ZnCO ₃	Zn(OH) ₂	Zn(NO ₃) ₂	NH ₄ NO ₃
4,7	–	–	12,312	2,593
5,7	–	–	9,897	3,604
6,9	–	–	4,230	8,274
7,6	–	–	1,921	11,039
8,2	–	–	–	14,271
8,5	–	–	–	14,537
8,8	–	–	–	14,753

Из полученных данных видно, что с повышением pH с 4,7 до 8,8 в жидкой фазе снижается содержание нитрата цинка и повышается содержание нитрата аммония, соответственно с 12,312% до полного осаждения при pH = 8,2 и повышение с 2,593% до 14,753%.

В табл. 3 приведен солевой состав осадков после осаждения в зависимости от pH. С добавлением раствора карбоната аммония содержание нитрата аммония увеличивается с повышением степени осаждения и, соответственно, снижается содержание основного карбоната цинка. Повышение pH с 4,7 до 8,8 приводит к снижению карбоната цинка с 51,05% до 43,52%, гидроксида цинка - с 40,43% до 34,46%.

Таблица 3. Влияние степени осаждения (pH) на солевой состав основного карбоната цинка после сушки (без предварительной промывки)

pH	Солевой состав основного карбоната цинка, масс. %			
	ZnCO ₃	Zn(OH) ₂	Zn(NO ₃) ₂	NH ₄ NO ₃
4,7	51,050	40,432	0,036	7,482
5,7	49,705	39,366	0,027	9,902
6,9	48,003	38,018	0,013	12,966
7,6	46,980	37,208	0,011	14,802
8,2	43,873	34,748	–	20,379
8,5	43,688	34,601	–	20,711
8,8	43,521	34,469	–	21,010

Содержание основного карбоната цинка составляет 98,91-98,99% в пересчете на сухое вещество. Это указывает на то, что осадок состоит из основного карбоната цинка.

Выводы и рекомендации (Conclusion/Recommendations)

Таким образом, осаждению основного карбоната цинка из раствора нитрата цинка раствором карбоната аммония до pH = 4,7 жидкая фаза содержит, в основном, основной карбонат

цинка, нитраты цинка, аммония и свободную азотную кислоту. При pH = 8,8 и выше в жидкой фазе содержатся основной карбонат цинка, нитраты аммония, а степень осаждения составляет 99,95%. Твердая фаза состоит из 98,91-98,99% карбоната цинка в пересчете на сухое вещество.

Список использованной литературы

1. Тавашов Ш.Х. Разработка технологии извлечения оксида цинка из отработанных цинковых поглотителей сернистых соединений с вовлечением его в новый цикл производства поглотителя. // Дисс. ... док. фил. по тех. наук (PhD) Ташкент, 2022. – С. 33-35.
2. ШХ Тавашов, ХЧ Мирзакулов, АТ Дадаходжаев Поглотители сернистых соединений из отработанных катализаторов Химическая технология и техника 2020 89-90.
3. Tavashov Shakhzod Khuzhakhmatovich, Dadakhodjaev Abdulla Tursunovich, Mirzakulov Kholtura Chorievich Recycling of zinc oxide scavengers Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR) 2020 9 3 152-159.
4. Tavashov Sh Kh Investigation of the Process of Obtaining Zinc Hydroxide Carbonate by Precipitation From a Solution of Zinc Nitric Acid with a Solution of Sodium Carbonate Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science 2023/5/17 4 5 103-106.
5. Шахзод Хужахматович Тавашов, Бехзод Илхомович Фарманов, Абдулла Турсунович Дадаходжаев ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ НИТРАТА ЦИНКА ИЗ ОТРАБОТАННЫХ ЦИНКОВЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ Universum: технические науки 2021 10-4 (91) 28-31.
6. Tavashov Shakhzod Khuzhakhmatovich, Dadakhodjaev Abdulla Tursunovich, Mirzakulov Kholtura Chorievich Technology development production of a zinc oxide scavenger ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal 2020 10 4 714-724.
7. Шахзод ТАВАШОВ STUDYING THE PROCESS OF OBTAINING ZINC NITRATE FROM SECONDARY ZINC RAW MATERIALS O‘ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI XABARLARI, 2023,[3/2] ISSN 2181-7324 255 231.